

APLICAÇÃO DE AUDITORIA NO SETOR DE ALMOXARIFADO

Aline dos Santos Nonato, Regiane de Fatima Bigaran Malta, Sinéia Tenório Cavalcante Rodrigues e
Thiago Bergoci

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia 2983 – Pq Paineiras, São Paulo-SP, Brasil.
alinesnonato@gmail.com; regiane.malta@fatec.sp.gov.br; sineiacavalcante@gmail.com;
thiago.bergoci@fatec.sp.gov.br.

RESUMO. O presente relatório de intervenção apresentado tem por objetivo a síntese e análise de resultados obtidos por meio da intervenção realizada no setor de almoxarifado da empresa em questão, assim como a observação dos resultados obtidos por meio da comparação dos cenários existentes antes e após o projeto de intervenção, tendo como base a aplicação de técnicas de almoxarifado e reestruturação de procedimentos da área objeto deste estudo. Ao longo do estudo preliminar realizado, foi possível identificar falhas graves no processo de controle de estoques, assim como em sua organização, dando base ao proposto projeto de intervenção, cujo objetivo circunda em torno da auditoria no setor de almoxarifado. Após execução do projeto de intervenção foram obtidos resultados satisfatórios e de grande relevância a eficiência da organização, não apenas no setor de almoxarifado, mas também nas demais áreas organizacionais, inclusive em seu objetivo principal, trazendo melhores resultados à execução de seus projetos.

Palavras-chave. *Almoxarifado, Auditoria, Estoques, Registro e Gestão.*

ABSTRACT. This intervention report presented aims to summarize and analyze the results obtained through the intervention carried out in the warehouse sector of the company in question, as well as the observation of the results obtained by comparing the existing scenarios before and after the project. intervention, based on the application of warehouse techniques and restructuring of procedures in the area object of this study. Through the preliminary study carried out, it was possible to identify serious flaws in the inventory control process, as well as in its organization, based on the proposed intervention project, whose objective is around the audit in the warehouse sector. After execution of the intervention project, satisfactory results were obtained and of great relevance to the efficiency of the organization, not only in the warehouse sector, but also in the other organizational areas, including its main objective, bringing better results to the execution of its projects.

Keywords. *Warehouse, Audit, Inventory, Registration and Management.*

1. INTRODUÇÃO

Almoxarifado trata-se de um local convenientemente adequado para armazenagem e abrigo dos materiais da empresa, sendo que durante muito tempo o mesmo tratava-se simplesmente de um local onde se guardava diversos materiais de propriedade da empresa, sem nenhum tipo de critério estabelecido.

Em concordância a Paoleschi (2010) atualmente, é reconhecido o engrandecimento dado ao almoxarifado, tendo em vista que os materiais ali guardados correspondem em média a cinquenta por cento do patrimônio da empresa, sendo que por tais circunstâncias é de se esperar que o mesmo tenha um minucioso planejamento e seja devidamente administrado para que seus custos transitem dentro

da menor faixa estimada possível, proporcionando melhorias aos processos de manuseio e armazenamento de materiais, empregando métodos de gestão que contribuam com a redução de custos almejada, aumento de produtividade, além de proporcionar maior segurança e domínio às operações executadas no almoxarifado.

Tendo conhecimento de que a gestão de estoques é um elemento indispensável para um empreendimento. Aliás, segundo Pascoal (2008) a gestão de estoques eficiente viabiliza o controle dos recursos dentro de uma empresa, transformando-se em grande diferencial para a sistematização da mesma, pois evita a compra excessiva de matéria-prima.

Dado a necessidade das empresas de controlarem seu patrimônio, o conceito de auditoria tem evoluído com a finalidade de que ela não atue somente no sentido de combater fraudes, mas sim como uma ferramenta que busca ajudar os gestores nas tomadas de decisões.

Mediante ao que foi brevemente exposto a respeito dos tipos de estocagem, o objetivo deste trabalho é analisar a relevância do controle e gestão de estoque e os benefícios que essa estratégia pode gerar na lucratividade e na satisfação do cliente. Para isso, será feita uma revisão bibliográfica a fim de buscar a verificação do impacto provocado pelo controle de estoques, com intuito de elaborar o embasamento teórico para a compreensão da importância do mesmo. Além de exemplificar estudos de casos relatando a importância da implantação da gestão de estoque como também as dificuldades encontradas no processo.

A finalidade desse trabalho é aferir a eficiência dos controles internos relativo à entrada, saída e estocagem dos materiais, analisando a segurança, classificação, consumo e conservação dos produtos. O controle de estoque traz muitos benefícios para as empresas, como por exemplo, diminuição do desperdício, redução de custos operacionais entre outros. Independentemente do método utilizado deve-se ter atenção às rotinas em prática com o intuito de não criar problemas de gestão, e como resultado final levar a empresa a sofrer prejuízos. (VIANA, 2009). Controle de estoque é o método que as empresas têm de fiscalizar, entrada e saída de mercadorias e produtos comercializados pela mesma.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conforme a abordagem realizada pela pesquisa, comprova-se que a utilização da auditoria pode atuar de maneira organizadora e esclarecedora para todos que estão envolvidos dentro do processo logístico.

Segundo Tadeu (2010) toda atividade tem um objetivo, pensando dessa forma é necessário que o planejamento seja organizado de forma eficaz no que diz respeito ao controle de estoque, bem como os dados da empresa, como, por exemplo: compras, orçamentos, tomada de decisões, manutenção bem como a comunicação interna e o compartilhamento de conhecimentos.

Para tanto, deve-se utilizar um modelo de independência, pois, uma vez que esse método sofrer pressões para demonstrar resultados ligados ao ambiente interno fará com que a realidade seja distorcida, ou seja, a análise de dados pode trazer frustrações ao projeto de negócio estipulado. Loiola e Bastos (2013) explicam que há perspectivas de ganhos quando se atrela o processo logístico com a realização da auditoria interna. Os autores evidenciam ganhos de um processo mais abstergido o que se constata não somente no aspecto financeiro como também na totalidade em níveis operacionais e de gerenciamento. Portanto, a vitalidade da empresa depende do ambiente real na qual ela está inserida. Geralmente, ocorre uma falta de informação, o que gera nos gestores uma falha de visão de

seu investimento. Desse modo, o processo de auditoria traz um retorno de estabilidade da organização, uma vez que esta pode trazer corte de gastos desnecessários.

O monitoramento de dados é de suma importância dentro de uma empresa. O intuito da auditoria no almoxarifado é validar se as informações procedem realmente com o que é executado. Oakland (1994) capta que neste processo é comum que haja divergências, e é nesta fase em que o auditor tem seu papel, destinando, aconselhando e promovendo melhorias na execução do processo. Quanto à validação de dados a auditoria visa avaliar o controle das principais áreas das empresas, buscando protegê-las contra situações propiciadoras de fraudes, simulações, desfalques, dentre outras, através de técnicas próprias.

A prioridade da adoção de modelos do que se deve entrar no processo de auditoria se faz necessária desde que se consiga abordar no processo logístico as principais falhas apresentadas dentro do ambiente. Dessa forma, só conseguirá chegar à hipótese de que há falhas na execução se todos os critérios forem avaliados a fim de obter a aderência do modelo de negócio projetado, retratando os principais desgastes. Logo, esse critério deve estar sempre elaborado de modo qualitativo definindo, assim, pesos e prioridades de cada uma das questões. A importância de uma equipe multidisciplinar para atuar nas mais diversas análises feitas pelo processo de auditoria se faz necessária devido ao amplo conhecimento que se deve ter para a formulação dos critérios que deverão ser abordados. No entanto, as recomendações feitas pelo auditor devem ser seguidas e revisadas periodicamente, pois a geração de seu relatório é essencial para a manutenção da empresa não só na perspectiva de mercado como também de sua análise interna, podendo, assim, sanar quaisquer problemas advindos de uma má gestão.

Os estoques são considerados como suprimentos, necessários para que a empresa desenvolva os processos aos quais se dedica, sendo assim, é nesta área que se concentra grande parte do capital da organização. Desta forma, o estoque são bens destinados à manufatura ou à venda, o que influencia diretamente no cálculo do lucro empresarial.

Conforme aponta Crepaldi (2004) a auditoria existe para monitorar as áreas-chaves da empresa, possibilitando assim se esquivar de situações que propiciem fraudes, desfalques e subornos, através de controles periódicos internos específicos a cada organização. Diante desse exposto podemos compreender que a função da auditoria é preventiva e busca garantir integridade e clareza das informações, acessibilidade, assim como a confiabilidade necessária a gestão eficiente da organização.

O campo da Auditoria é muito abrangente, portanto é necessário considerar a utilização de normas específicas para uma maior qualidade das informações apresentadas, além de análise de documentos, livros, registros e inspeções com o objetivo de mensurar com exatidão as demonstrações dos documentos.

3. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

O presente estudo foi realizado em uma empresa de pequeno porte, cuja especialização consiste na prestação de serviços nas áreas de *cabling* (cabearamento), engenharia elétrica e projetos, utilizando principalmente de mão-de-obra terceirizada na execução de suas atividades, tanto internamente no controle e gestão de projetos bem como na execução dos serviços técnicos relacionados. Contando com vinte e sete colaboradores, divididos em seis departamentos, cada qual com suas próprias

responsabilidades e equipes de trabalho, sendo tais departamentos estruturados como, compras, gestão de estoques, comercial, implantação, contas a pagar e contas a receber, sendo de incumbência de toda a equipe de colaboradores o auxílio no planejamento, execução e acompanhamento dos serviços oferecidos em seu portfólio, seja direta ou indiretamente.

A empresa em questão teve sua origem através de dois sócios colaboradores, com patrimônio formado de partes iguais de 50% (cinquenta por cento), havendo um gestor operacional, sendo as demais decisões da organização tomadas por seus sócios-diretores. Hoje a empresa tem seu *status* consolidado no seguimento em que atua, contando em seu portfólio com clientes de grande porte e reconhecimento consolidado, como a prestação de serviços a uma grande rede internacional de hipermercados, aceitando o desafio inerente de prestar um serviço de excelência em nível nacional, além de outras empresas que atuam em diferentes seguimentos, porém com a mesma posição consolidada no mercado e mesmo nível de exigência na escolha de seus prestadores de serviço.

Tendo como sua principal característica a prestação de serviços de qualidade, a empresa em questão enfrenta alguns desafios para consolidar tal tarefa, sendo possível destacar a complexidade em sua gestão de estoques, uma vez que a maior parte dos insumos necessários à execução de suas atividades fica disponível aos prestadores de serviço, externamente, onde será realizado o respectivo projeto, fugindo ao controle dos gestores.

Após análise junto a diretoria da empresa e seus colaboradores, foram caracterizadas as principais contrariedades no setor de almoxarifado, sendo inquestionavelmente a acuracidade nos estoques citadas por todos os presentes, fazendo necessário a reestruturação de alguns processos para que se obtenha maior controle nas operações.

Atualmente a empresa em questão não possui um controle eficiente em suas operações para controle de estoque, sendo que o material é retirado para a execução dos devidos projetos, não havendo controle posterior, nem a hipótese de retorno, conforme apresentado no infográfico a seguir.

Figura 1 - Procedimento de Almoxarifado

PROCEDIMENTO DE ALMOXARIFADO

1

PROJETO

Após programação de execução de um novo projeto tem início os procedimentos de retirada do material em questão.

2

ESTIMATIVA

A quantidade estimada de material acompanha a proposta comercial e projeto subsequente, mas não a compra do mesmo.

3

RETIRADA

A quantidade estimada é separada para que os colaboradores realizem o deslocamento do mesmo até a obra.

4

EXECUÇÃO

No decorrer do projeto em muitos casos é solicitado uma posterior retirada de material.

5

RETORNO

A estimativa de material prevê uma margem de erro, portanto um possível retorno de material sobressalente.

O retorno de material não foi evidenciado na maior parte dos projetos, uma vez que há solicitação de material subsequente ao orçado e enviado inicialmente para execução dos projetos.

FONTE: OS AUTORES (2019)

Após análise do processo de retirada do material foi observável que em distintas ocorrências de solicitação de materiais as quantidades eram superiores ao que de fato havia sido previsto para os devidos projetos, sendo que tal ação obviamente resulta em custeio não previsto, afetando além do orçamento muitas vezes os prazos e conseqüentemente a margem de lucro prevista e por sua vez a saúde financeira da instituição em questão, tornando-a menos competitiva no mercado em que está inserida.

A empresa também não possui nenhum controle rigoroso nas entradas e saídas de materiais, tão pouco mantinha histórico consistente de suas operações.

Neste cenário caracteriza-se a fidedigna importância da auditoria, uma vez que a mesma está sempre ligada diretamente ao controle e conformidade desde os primórdios da gestão, representando de maneira direta o poder da fiscalização e buscando sempre a exatidão e confiabilidade das informações. Sob o olhar organizacional, o auditor torna-se aquele que contribui para que a ineficácia, a incapacidade, a improbidade e a negligência não ocorram durante a execução dos processos.

FIGURA 2 – Procedimento de Almojarifado Atual

PROCEDIMENTO DE ALMOJARIFADO ATUAL		
Controle de entrada de materiais	→	Ineficiente
Organização	→	Ineficiente
Controle de saída de materiais	→	Não há registro
Registros de consumo	→	Não há registro
Responsáveis (Entradas/Saídas)	→	Não há registro
Inventário	→	Não há registro

FONTE: OS AUTORES (2019)

Assim, pode-se compreender a auditoria como processo de avaliação, revisão além da emissão de um parecer técnico sobre determinada área para comprovar se as exigências estão ou não satisfazendo a alta Administração. Desse modo, o resultado dessa avaliação pode fazer com que a gerência determine, através do processo de audição, se a execução condiz com o planejamento (FIGUEIREDO, 2002).

FIGURA 3 – Procedimento de Almojarifado Proposto

FONTE: OS AUTORES (2019)

Para Tubino (2009), estoques servem para minimizar efeitos indesejados dentro dos sistemas de produção, como eventuais atrasos dentre outras imprevisibilidades que se dá a produção de bens e serviços. Tornando desta forma o estoque necessário às organizações. Contudo considerando que o estoque não agrega valor ao produto há de se enfatizar que os níveis mantidos em estoque têm de ser o menor possível já que seu estado quantitativo não agrega vantagem competitiva a organização.

Delpim (2012) conceitua que a utilização de ferramentas de controle se tornou indispensável no âmbito da competitividade. Para que se obtenham resultados superiores, é necessário que a organização conduza as ferramentas de controle em equivalência a outros processos envolvidos no planejamento estratégico.

4. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS

O objetivo desse trabalho é o estudo da auditoria no setor de almojarifado para identificar possíveis inconsistências, demonstrar a necessidade de execução correta do controle de inventário para a obtenção de resultados consistentes, além de informações que possam ser utilizadas pela empresa para melhoria contínua de seus processos através da identificação de suas falhas, sendo possível identificar sua causa raiz, possibilitando sua eliminação.

Uma vez que os procedimentos de gestão de materiais observáveis na empresa objeto deste estudo mostraram-se pouco eficientes, foi constatada a necessidade de implantação de novos processos e melhoria dos existentes, dentre tais mudanças destaca-se a auditoria, considerando a relevância que a gestão de estoques tem para o alcance de resultados eficientes para as organizações.

4.1 A AUDITORIA

Mapear e analisar problemas nos processos de almoxarifado, desde a entrada dos materiais a fim de alcançar maior acuracidade, utilizando de auditoria para efetivo controle das operações, por meio de organização, controle de entrada e saída de materiais, bem como registros de consumo para futura referência, atribuindo responsáveis, devidamente preparados para o devido controle do almoxarifado. Em concordância a Vieira (2012) a auditoria é um processo que tem por finalidade verificar a qualidade de uma função ou de um serviço dentro de uma empresa.

Sendo que para Sá (2007) destacam-se dentro os objetivos da auditoria de estoque a contagem física dos itens, pois a partir desta intervenção seja comprovada a existência dos itens, assim como sua integridade física e qualidade, destinando os mesmos ao propósito para os quais foram adquiridos.

Sendo que para fins de controle e validação das melhorias propostas, foi para definido junto aos gestores da empresa que haverá o processo de auditoria, realizada de forma espontânea, uma vez que não há tal exigência por meio de nenhum cliente ou organismos governamentais para o seguimento ao qual se destina.

A auditoria deverá ser realizada por um profissional competente, e independente para que não haja qualquer comprometimento das informações e procedimentos auditados, para que haja a devida apuração dos resultados obtidos.

De acordo com Crepaldi (2007), o principal objetivo da auditoria é observar a eficiência dos controles internos, dando maior ênfase à qualidade dos registros, avaliando também a necessidade e a possibilidade de novos controles ou de novas normas internas. Com este instrumento de controle administrativo, a organização obtém maior segurança no funcionamento das operações, obtendo assim consequentemente resultados mais precisos.

5. METODOLOGIA

Nota-se que a empresa não apresenta registros de entrada de materiais do almoxarifado, apenas anotações simples de saída de material, não havendo informações consistentes ao controle operacional. A desorganização das prateleiras e o inventário precário provocam uma verdadeira desordem generalizada. O estudo propõe melhor funcionamento do almoxarifado através de acompanhamento de entradas e saídas, com software específico ou tabelas do Excel, colocação de racks, pallets para armazenamento correto, catalogar todo material periodicamente descartando os que não estão em conformidade, classificação dos itens para fins de organização física e identificação correta dos itens. Para o desenvolvimento do trabalho usaremos parte de bibliografia pertinente aos procedimentos de auditoria interna e boa parte será realizada em estudo de campo com aplicação das informações apresentadas pela empresa para que se definam os procedimentos a serem adotados no caso específico para a mesma.

Para execução da reestruturação pretendida, baseia-se principalmente em análise da empresa e com embasamento teórico adequado, através de pesquisa bibliográfica, busca-se na literatura conceitos que melhor se adequem a resolução dos problemas apresentados pela empresa quanto a sua gestão de estoques no setor de almoxarifado e as ramificações em consonância aos problemas relatados.

Através da reestruturação e auditoria, pretende-se munir a empresa de informações pertinentes e com maior exatidão para uma tomada de decisão mais assertiva.

Para tal foram definidos alguns pontos chave a serem abordadas como base na auditoria do almoxarifado, contemplando os itens já citados anteriormente na proposta de procedimento de almoxarifado. No infográfico apresentado a seguir é possível contemplar os principais elementos definidos junto à equipe responsável pela manutenção de estoques, sob a supervisão gestores, em consonância aos demais envolvidos.

FIGURA 4 – Principais itens a serem abordados

FONTE: OS AUTORES (2019)

A necessidade da auditoria na logística torna-se essencial quando se quer utilizá-la como fator estratégico na organização. O sistema de controle efetivo logístico exige um levantamento periódico das informações armazenadas como também a relevância das informações contidas. Portanto, a avaliação periódica do sistema logístico deve ser estar integrada já no planejamento estratégico.

Desse modo, Vieira e Roux (2012) expõe a necessidade da abrangência da auditoria em diversas áreas compreendendo desde auditoria do projeto, de operação, de banco de dados e de sua integração no gerenciamento do centro logístico, dos indicadores de controle, das ações de melhorias e orçamentos. Embora se possa escolher uma determinada área para a realização da auditoria, quaisquer falhas podem ser demonstradas se a visão for abordada de maneira sistêmica. Contudo, essa realização de processo a nível será possível encontrar válvulas de escape dos gastos, nas quais as perdas somadas podem afetar de sobremodo os ganhos obtidos pelo processo de auditoria.

Para a auditoria foi sugerido e posteriormente validado junto aos gestores que o auditor deverá seguir um procedimento que contempla as necessidades da empresa, assim como a indispensabilidade de acompanhamento, conforme apresenta a figura 5, extraída do procedimento de implantação apresentado à empresa.

FIGURA 5 – Procedimentos de auditoria

PROCEDIMENTO DE AUDITORIA
<ul style="list-style-type: none">● Invalidar os itens não pertinentes para o almoxarifado.● Complementar as tabelas com itens que julgar importante.● Ponderar as questões de acordo com as necessidades do almoxarifado em questão.● Atribuir uma <i>nota</i> para cada uma das questões, tanto para aquelas que foram sugeridas como para as que foram acrescentadas.● Somar os resultados ponderados obtidos.● Ponderar cada família de questões, tal como foi acima indicado para cada questão chave.● Comparar tais resultados com a pontuação máxima que poderia ser obtida ou, posteriormente, comparar com os resultados da auditoria anterior.

FONTE: OS AUTORES (2019)

O papel do almoxarifado na empresa em questão não se trata apenas de suprir suas necessidades de recursos materiais, mas também de manter a qualidade de seus serviços prestados, para tal foi determinado procedimentos mais assertivos ao processo de armazenagem e seu respectivo controle, com base nas características e necessidades das operações, tendo a auditoria o papel de constatar possíveis inadequações ao planejado.

As questões realizadas no momento da auditoria permitem a verificação da metodologia utilizada, assim como sua correta aplicação.

Um exemplo é a respeito das classificações das famílias logísticas, que por sua vez trata-se de um conjunto coerente de referências a itens que possuem características similares ou modos de movimentação, estocagem, assim como similaridades de separação, sendo esta classificação indispensável ao dimensionamento estático correto, a qualidade das operações do almoxarifado se dão em parte graças à devida análise das famílias logísticas, como é definido no exemplo abaixo.

FIGURA 6 – Auditoria

DEFINIÇÃO DE FAMÍLIA LOGÍSTICA	
Número de Pontos	Descrição do nível
0 →	Não foi feita nenhuma classificação por família de produto.
1 →	Foi feita uma classificação sucinta, após uma avaliação superficial dos volumes.
2 →	Foi feita uma classificação, mas sem considerar os modos de utilização nos projetos.
3 →	Foi feita uma classificação completa e precisa, considerando todas as características e utilizando uma base de dados para validação.

FONTE: OS AUTORES (2019)

A pontuação está relacionada à precisão das informações e/ou análise.

7. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

Esse método é, na verdade, um sistema mais apurado e periódico de controle do Almojarifado, propiciando ao profissional uma vigilância sobre o estoque e o controle de mínimos e máximos, bem como sob o bom estado de segurança dos materiais e, finalmente, do inventário físico. Se esse controle for executado com frequência mensal, poderá o administrador detectar os erros e as falhas cometidos durante todo o processo, evitando a omissão de lançamento nos registros. A auditoria realizada na empresa em questão optou por analisar alguns pontos chave, conforme descritos abaixo.

FIGURA 7 – Pontos examinados na auditoria

PONTOS EXAMINADOS NA AUDITORIA
<ul style="list-style-type: none"> • organização física do almoxarifado; • notas de entradas; • requisições de compra; • notas de saída; • fichas de controle; • quantidades físicas como registros de estoque;

FONTE: OS AUTORES (2019)

Averiguando assim de modo mais efetivo se o material foi realmente recebido, contado, pesado etc. Se as notas de entrada estão devidamente numeradas, datadas e controladas com as notas fiscais e também registradas nas fichas de estoque e, conseqüentemente, assinadas pelo responsável pelo recebimento, assim como se o setor de almoxarifado esta seguindo os procedimentos corretos estabelecidos junto à gestão da organização, e, sobretudo para que haja maior fiscalização por parte de

quem executa o controle, para evitar desvios e possíveis desfalques. Ressaltando ainda a relevância de acompanhar pontos como requisições, notas ou mesmo lançamentos de saída em duplicatas, duplos lançamentos de saída com o mesmo número, cancelamento de pedidos em excesso, emendas e rasuras em notas e se as quantidades fornecidas estão de acordo com o consumo do almoxarifado.

Não podemos desprezar a auditoria sobre o estoque físico, que é na verdade o patrimônio transformado. A ficha de controle de estoque é a primeira a ser conferida. Embora tal procedimento a esta altura pareça antiquado e primitivo, esse tipo de controle, essa ficha, indica a disposição do estoque do Almoxarifado, num dado instante. Observando se a discriminação do material está de acordo com as especificações, se a classificação, a codificação e a localização estão certas e se correspondem com as fichas de estantes e prateleiras, se as diferenças do estoque foram lançadas, o controle das devoluções e de materiais deteriorados, a correspondência entre os registros de estoques e outros registros, e se as de segurança estão sendo mantidas.

Após a realização da primeira auditoria realizada no almoxarifado da empresa foi comprovado à falta de integridade nas informações, em comparação dos dados examinados anteriormente, evidenciando a necessidade de melhoria nesta organização. Com a implantação dos procedimentos de controle propostos e na execução da auditoria foi possível designar melhor as funções dos postos de trabalho relacionados, assim como redução de custos em todo o processo, e melhoria nos prazos e execução dos serviços aos quais a empresa se destina. Foi constatado também melhor eficiência quanto à acuracidade dos estoques, uma vez que agora é possível acompanhar frequentemente tais índices para avaliação de desempenho, e posterior comparação e análise com outros períodos.

Sendo assim, a empresa optou por expandir o processo de auditoria para outras áreas da organização, tendo em vista os ganhos oriundos da mesma.

Conclui-se que o papel da auditoria se torna importante, uma vez que ela contribui para o fortalecimento estratégico da organização. Tal relevância é necessária, pois sua base de dados é analisada por meio concreto, ou seja, a precisão da informação gerada trará retorno tanto para o gestor quanto para seus colaboradores, e conseqüentemente para a organização como um todo, já que corresponderá àquilo que era esperado pelo cliente ao manter sua confiabilidade na organização. Por isso, ao integrar a auditoria dos processos logísticos, o gestor poderá ter uma visão mais clara, já que o planejamento poderá ser mensurado, o que trará a correspondência ou não do desempenho esperado pelo processo. Desse modo, mudanças significativas poderão ser realizadas a fim de alcançar as metas propostas dentro do plano inicial.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos. Introdução à Auditoria Operacional. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.
- BASTOS, A. V. B.; GONDIM, S. M. G.; LOIOLA, E. Aprendizagem organizacional versus organizações que aprendem: características e desafios que cercam essas duas abordagens de pesquisa. Revista de Administração, v. 39, n. 3, p. 220-230, 2004.
- CAMPOS, V. F. TQC: Controle de Qualidade Total. 8. ed. Belo Horizonte: INDG, 2004.
- CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil: Teoria e Prática. 3ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004.
- FRANCO, Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria Contábil: Normas de Auditoria, Procedimentos e Papeis de Trabalho, Programas de Auditoria, Relatórios de Auditoria. São Paulo: Atlas, 2001.
- PAOLESCHI, Bruno. Almoxarifado e gestão de estoques. São Paulo: Érica, 2009.
- PASCOAL, JANAÍNA ARAÚJO. Gestão estratégica de recursos materiais: controle de estoque e armazenagem. Monografia apresentada ao Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Administração. João Pessoa, 2008. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos11/34614350.pdf>. Acesso em 10 de junho de 2019.
- SÁ, Antônio Lopes de. Curso de auditoria. 8. ed. – São Paulo: Atlas, 1998. 533p. Princípios fundamentais de contabilidade. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
- TADEU, Hugo Ferreira Braga. Gestão de Estoques: fundamentos, modelos matemáticos e melhores práticas aplicadas. São Paulo: Cengage Learning, 2015.
- TUBINO, Dalvio Ferrari. Planejamento e Controle da Produção: teoria e prática. 2 ed. São Paulo;/ Atlas, 2009.
- VIANA, João J. Administração de Materiais: um Enfoque Prático. São Paulo: Editoras Atlas S.A. 2000.
- VIEIRA, Darli; ROUX Michel. Auditoria Logística: uma abordagem prática para operações de centros de distribuição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.